

FONOSEMANTIKA TILSHUNOSLIKNING ALOHIDA SOHASI SIFATIDA
(PHONOSEMANTICS IS A SEPARATE BRANCH OF LINGUISTICS)

Erkinova Sabohat Azamat qizi

TDO 'TAU 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada fonosemantikaning paydo bo'lishidan tortib, u haqida bugungi kunga qadar ma'lum bo'lgan qarashlar, shuningdek, ayrim tovushlarning inson ong ostida turli hissiyotlar uyg'otishi haqida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar. Fonosemantika, fonosemantik qoidalar, harflar va tovushlar, fonosamntik tahlil kashfiyotchilari, M. V. Lomonosov, Velimir Xlebnikov, Charlz Osgud, A. P. Juravlev

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7622735>

Annotation. This article will talk about everything from the emergence of phonosemantics to the views that are known about it to this day, as well as about the fact that certain sounds evoke various emotions in the human mind.

Key words. Phonosemantics, phonosemantic rules, letters and sounds, discoverers of phonosemantic analysis, M. V. Lomonosov, Velimir Khlebnikov, Charles Osgud, A. P. Zhuravlev...

Fonosemantika. Fonosemantika tilshunoslikdagi vokal tovushlar, fonemalar o'z-o'zidan ma'noga ega bo'lishi mumkinligini ko'rsatadigan yo'nalish. U fonetika (ifoda rejasiga muvofiq), semantika (tarkib rejasiga muvofiq), leksikologiya (ushbu rejalarning umumiyliigi bo'yicha) va psixologiya (idrok nazariyasi) chorrahasida tug'iladi va o'z tasdig'ini topdi. Fonosemantika so'zning tovushidan ma'noni anglash va farqlashga imkon beradi. Shunday qilib, har qanday so'z ikki ma'noga ega. Birinchi so'z biron bir obyekt yoki jarayonni bildiruvchi belgi sifatida, ikkinchi so'z o'z – o'zidan odamda reaksiyaga sabab bo'ladigan tovushlar to'plami sifatida. Voyaga yetgan odamning ongi so'zlarni asosan birinchi ma'no bilan tinglash bilan band bo'lganligi sababli, ikkinchi so'zga reaksiya ongsiz ravishda o'tadi va odam tomonidan ma'lum bir hissiy fon shaklida boshdan kechiriladi. So'zning bu ikkinchi ma'nosi fonosemantik ma'no deb ataladi.

Fonosemantika-bu tilning tovushli vizual tizimini o'rganadigan tilshunoslik bo'limi bo'lib, uning asosiy g'oyasi shundaki, tilning barcha tovushlari ular alohida yoki so'z tarkibiga kirishidan qat'iy nazar o'z semasiga ega. Masalan, ushbu nazariyada [r] tovushi kishida (qudratli, kuchli, jasur va qo'pol) taasurotini uyg'otadi.

Fonosemantik tahlilning kashfiyotchilari. Umuman olganda, tovush mantiqiy degan fikr uzoq o'tmishga borib taqaladi. Qadimda so'z va uning ma'nosi ajralmas deb hisoblashgan. Hatto qadimgi yunon faylasufi Platon ham odamlar mavzu nomini tanlashda erkin, ammo

tanlash erkinligi obyekt xususiyatlari va ovozli nutq xususiyatlari bilan cheklangan degan fikrni olg'a surgan.

M. V. Lomonosov esa, nutq tovushlari turli mazmunga ega deb hisoblagan va hatto badiiy asarlarga yanada ravshanlik baxsh etish uchun tovushlarning ushbu xususiyatlaridan foydalanishni tavsiya qilgan.

Til tovushlarining o'ziga xos semantikasi borligi haqidagi taxminlar inson tafakkuri tarixida bir necha bor o'z tasdig'ini topgan. Xususan, Mixail Lomonosov bu g'oyani allaqachon ishlab chiqqan va u o'zining "Ritorika" (1748-yil) nomli asarida quyidagilarni ta'kidlagan: "Undosh tovushlardan qattiq k, p, t va yumshoq b, g, d aniq talaffuzga ega emas, qachonki, boshqa undoshlar ularga qo'shilmagan bo'lsa, ularda o'ziga xoslik ham, kuch ham yo'q, va shuning uchun ular faqat jonli harakatlarni tasvirlashda xizmat qiluvchi zerikarli, ma'nosiz va tabiiy tovushlarni, masalan: qurilayotgan shaharlar va uylarning shovqini, otlarning dukurlashi-yu va ba'zi hayvonlarning qiyqirig'ini anglatishda xizmat qilishi mumkin.

Velimir Xlebnikov o'zining "Bizning poydevorimiz" va "Dunyo rassomlari!" nomli maqolalarida alohida tovushlarning batafsil ma'nolari berilgan lug'at yaratishni taklif qilgan. Velimir Xlebnikov shuningdek, yangi til yaratish tarafdori bo'lgan va futuristlarning manifestlariga ham qiziqib borgan. Shoirlar ham ko'plab ishlarda tilshunoslardan qolishmaganlar. Masalan, A.Remboning mashhur "Unlilar" sonetini eslaylik (A-qora; E-oq va I-qizil; U-yashil...) kabi tovushlarni ranglar orqali ramziy tasvirlagan.

Inson nutqining har bir tovushi o'ziga xos ong osti ma'nosiga ega. Ilk bor ularning ma'nosi amerikalik olim Charlz Osgud tomonidan katta auditoriyadan olingan so'rovnomalar natijalari yordamida aniqlandi. Osgud "So'zlarni musiqiy ohangda talaffuz qilish" texnikasini ishlab chiqdi va uni "Semantik differentsiallar" usuli deb atadi, olim ishtirokchilardan u yoki bu tovushdan kelib chiqadigan hissiyotlarni kuchli yoki zaif, yengil yoki og'ir, yorug'-qorong'i, katta-kichik va boshqalar tarzida baholashni so'ragan. Natijada 24 xil darajadagi shkala shakllandi. Uning asosida, har bir undoshga mos keladigan bo'g'inning, raqamli kod bilan berilgan katta lug'ati yaratildi. Muallifning xarakterologik xususiyatlarini uning matn yozishda foydalangan so'zlari orqali unga yoqadigan insonlar o'rtasida statistik jihatdan ishonchli bo'lgan bag'liqlik aniqlandi. Bu orqali, matnga ko'ra, matnni yozgan shaxsning shaxsini asosiy psixologik shkalada tavsiflash mumkin bo'ldi: namoyishkorlik, behalovatlik, depressiya.

A. P. Juravlev bugungi kun fonosemantika nazariyasining asosiy muallifi sanaladi. U o'z g'oyalarini "Tovush va ma'no" kitobida shakllantiribgina qolmasdan, nutqiy chiqishlarida ushbu ilmiy nazariyani targ'ib ham qilgan. Aleksandr Pavlovich Juravlev - filologiya fanlari doktori, kibernetika sohasi mutaxasisi, kibernetik tilshunos, tadqiqotlarining katta qismini: matnlarni semantik tahlil qilishga bag'ishlagan, eksperimental fonosemantika bo'yicha olib borilgan barcha ilmiy yo'nalishlar asoschisidir.

A. P. Juravlev "Tovush rangi" atamasini muomalaga kiritdi va so'zlar va matnlarning rang tasviri ustida ish olib borgan.

Fonosemantikaning asosiy qoidalari Sovet filologi A. P. Juravlev inson nutqining har bir tovushi ma'lum bir ong osti ma'nosiga ega deb taxmin qilgan. Juravlev rus nutqida har bir

tovushining sifat xususiyatlari ro'yxatini, keyingi 23 shkala bo'yicha qanday tuslanishini ko'rsatib o'tgan.

A. P. Juravlevning 23 talik shkalasi:

- yaxshi-yomon, chiroyli-jirkanch, quvnoq-qayg'uli,
- engil-qorong'i,
- engil-og'ir,
- xavfsiz-qo'rqinchli,
- mehribon-yovuz,
- oddiy-murakkab,
- silliq-qo'pol,
- yumaloq-burchakli,
- katta-kichik,
- qo'pol-nozik,
- erkak-nazokatli,
- kuchli - zaif,
- sovuq-issiq,
- ulug'vor-pasttekislik,
- baland-sokin,
- qudratli-zaif,
- quvnoq-qayg'uli,
- yorqin-zerikarli,
- harakatchan-sekin,
- tez-sekin,
- faol-passiv

Fonosemantikaning asosiy qoidalari va tovushlar 1 dan 5 gacha bo'lgan shkalada baholandi va bir nechta so'rovlar natijasida o'rtacha arifmetik qiymat paydo bo'ldi. Bunday fikrlashning kaliti bu so'zning fonemalari xususiyatlarining yig'indisi uning fonosemantik qobig'ini tashkil qiladi degan fikrdir. Bu shuni anglatadiki, biz har qanday so'zni olishimiz mumkin va fonosemantik qiymatlar jadvaliga muvofiq "tovush harflarida" uning tovush qiymatini ko'rishimiz mumkin.

Fonosemantikaning asosiy qoidalari Juravlevning fikriga ko'ra, yuqori sifatli fonosemantik tarozilar tovushlarning insonning ruhiy holatiga ta'sirini baholashga imkon beradi. Fonosemantik tahlil so'zni talaffuz qilishda odamning bilinçalti darajasida qanday hissiy fon paydo bo'lishini ko'rsatadi. Ya'ni, ushbu tahlil natijalariga ko'ra, sizning familiyangiz yoki ismingizni talaffuz qilishda odamlar bilinçalti darajada qanday taassurot qoldirishi mumkinligini tasavvur qilishingiz mumkin. Belgilangan belgilar qancha ko'p bo'lsa, bu so'zning hissiy va bilinçalti ahamiyati shunchalik kuchli bo'ladi.

Fonosemantikaning asosiy qoidalari rus tilidagi har bir so'z qandaydir ma'noga ega, nimanidir anglatadi va o'ziga xos idrokka ega. Shunga qaramay, individual tovushlar, biz ko'rganimizdek, ahamiyatli bo'lganligi sababli, tovushlarning kombinatsiyasi fonetik ahamiyatga ega. Keling, "Sevgi"so'zining bunday bahosiga (Baal dasturi yordamida) misol

keltiraylik. Bunday tahlildan qanday xulosalar chiqarish mumkin? Tahlillar natijasi shuni ko'rsatadiki sevgi so'zi biz insonlar tomonidan odatda juda aniq, ijobiy, mehribon yoki zararli yetkazuvchi hissiyot sifatida qabul qilinadi.. Fonosemantik so'zlarni tahlil qilish bizga ana shunday tahlilni amalga oshirishni o'rgatadi. Kompyuter dasturi asosida so'zlarni fonosemantik tahlil qilish ushbu tahlil natijalarini izchil psixolingvistik talqin qilish bilan fonosemantik tahlil printsipligiga asoslanadi. Tahlil prinsipi juda oddiy rus tilining har bir harfi ma'lum bir chastotaga ega va inson nutqining har bir tovushi ma'lum bir ma'noga ega.

Harflar va tovushlarning ma'nosi A-kuch, qudrat, qulaylik. B-katta, his qilish qobiliyati, doimiylik. V-beqarorlik, sistemataning yo'qligi, tabiat bilan birlik. G-sir, tafsilotlarga e'tibor, vijdonlilik. D-xushmuomalalik, kayfiyat, ekstrasensorizm qobiliyati. E-chidamlilik, tushuncha, suhbatdoshlik. E-ehtiros, o'zini namoyon qilish energiyasi, hissiyot. F-noaniqlik, mazmunli, ammo yashirin ichki dunyo. 3-moddiy norozilik, yuqori sezgi. Va-nozik ma'naviyat, ta'sirchanlik, tinchlik. K-chidamlilik, asabiylashish, tushuncha. L-badiiylik, mayda-chuyda narsalar, mantiq, katta zukkolik. M-g'amxo'rlik, uyatchanlik, mehnatsevarlik, pedantriya. N-ijodiy ambitsiyalar, sog'liqqa qiziqish, o'tkir aql. O'-katta hissiyot, sirli hayajon. P-kamtarlik, yolg'izlik, g'oyalarga boylik, tashqi ko'rishga g'amxo'rlik qilish va ...

Harflar va tovushlarning ma'nosi P-o'ziga ishonch, doimiy kuchlanish, dogmatizm. C-sog'lom fikr, zulm, hukmronlik, kayfiyat. T-idealni izlash, sezgir ijodiy shaxs. U-zaiflik, uyatchanlik, saxovatli hamdardlik, sezgi. F-muloyimlik, moslashish qobiliyati, g'oyalarning o'ziga xosligi, yolg'on gapirish qobiliyati. X-jinsiy muammolar, qonunga bo'ysunish, hissiyotlarning nomuvofiqligi. C-yetakchilikka da'vo, takabburlik. H-sadoqat. Sh-rashk, rivojlangan hazil tuyg'usi, murosasizlik. Sh-saxiylik, oldinga intilish, aql. B-yumshoqlik, munosabatlarning o'tkir daqiqalarini yumshatish qobiliyati. S-egalik hissi, amaliylik, ruhning oddiyliigi. B-tasniflash, javonlarga joylashtirish qobiliyati. E-psixologik muvozanatni izlash, qiziquvchanlik, nutqni yaxshi bilish, qiziqish, ba'zan haddan tashqari. Yu(ю)-katta ambitsiyalar, haqiqatga intilish, sistemataning yo'qligi, fidoyilik, shafqatsizlik. Ya(я) - o'z-o'zini hurmat qilish, aql-idrok, ijodkorlik...

Ismlarni fonosemantik tahlil qilish. Ismning bitta tovushi juda ko'p ma'lumot beradi. Ism uyg'un, mehribon, ulug'vor, yoqimli yoki qo'rqinchli, ko'rinishi mumkin. Qalbida e'tiqod mavjud: har bir inson atrofdagi dunyoda o'z aksini topadi. Ism va familiya har bir insonning hayotida juda muhim rol o'ynaydi, shuningdek, uni shaxs sifatida shakllantirishda katta ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ushbu usulning amaliy salohiyati juda katta. Bu so'z va matnning ma'nosini, mohiyatini tushunishni o'rganishning ajralmas qismi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu usul ma'lum bir matnni inson tomonidan idrok etilishi uchun baholashga imkon beradi. Masalan, siz reklama shiorini o'ylab topdingiz, nega uni idrok etish uchun sinab ko'rmaysiz ... to'satdan hamma narsa chiroyli eshitiladi, lekin kutilganidek qabul qilinmaydi. So'zni fonosemantik tahlil qilish, masalan, uni to'g'ri tanlash uchun sahna nomiga muhtoj bo'lsangiz ham, qiziqarli bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Котлер “Маркетинг от А до Я” 2003-г.

2. Рекламный текст в современных СМИ — Александр Назайкин Дополнительная информация об издании ISBN: 5-699-18344-2 Год издания: 2007
3. Тамбовцева О. Б. Лингвистические особенности английских радио- и телерекламных текстов: Учебно-методическое пособие. — М.: Национальный книжный центр, 2011. — 56 с
4. Media education of children and youth as a path to media literacy Article in Annales de l Institut Pasteur/Actualités America-2016-y.
5. Mediakommunikatsiya va PR: Yangi texnologiyalar va zamonaviy yondashuvlar” Toshkent. 2021-y 80-b

